

ПО ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ИНТЕРЕСИ И ПОТРЕБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Юлдашев Фаррух Абдурахманович

Ферганский Государственный Университет

Старший Преподаватель Кафедры Философии И Национальной
Идеи

Доктор Философии (Phd)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924612>

Аннотация: В этой статье изучены потребности и интересы в информационном обществе. Цель исследования состоит в раскрытии философской сущности и специфических аспектов гармонии потребностей и интересов в деятельности молодежи в информационном обществе с точки зрения социальной философии.

Abstract: This article reveals the socio-philosophical aspects of ensuring harmony of needs and interests in the information society. The purpose of the study is to reveal the philosophical essence and specific aspects of the harmony of needs and interests in the activities of youth in the information society from the point of view of social philosophy.

Ключевые слова: молодежь, общественная жизнь, потребность, интерес, цель, мировоззрение, развитие, личность, информация, информационное общество, ценность, гуманизм, активность.

Key words: youth, social life, need, interest, goal, worldview, development, personality, information, information society, value, humanism, activity.

Обеспечение гармонии потребностей и интересов в обществе делает актуальным исследование политических, групповых, нравственных форм интересов, связанных с удовлетворением определенных потребностей людей, и духовных интересов. Обострение различных социально-политических проблем, изменение идеологической картины мира в XXI веке вызывают необходимость исследовать философские аспекты потребностей и интересов в социальной деятельности, принимая во внимание свойственные глобальному развитию особенности. Определены приоритетные направления реформ, направленных на формирование социально-экономических, политико-правовых и научно-просветительских основ дальнейшего повышения благосостояния народа, безусловного обеспечения прав и интересов человека, стабильного гражданского общества на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека»[1]. Формирование мировоззрения человека осуществляется через его активность в обществе, его стремление к новаторству и уверенность в себе. Это, в свою очередь, побуждает каждого человека действовать через чувство корысти, потребности что-то делать, удовлетворять свои потребности. Труд явился реальной силой, изменяющей жизнь природы и общества, главным условием формирования и прогрессивного развития человека, важнейшей основой организации общественных отношений между людьми. В результате его целей и видений наблюдаются потребности человека в виде самоактивации, потребности в уважении себя и других, потребности в любви и принадлежности, потребности в безопасности. Интересы человека формируются годами и проявляются вместе с интересами общества и людей.

Вопрос о потребности изучался путем изучения жизнедеятельности людей, живших в древности. Ранние люди удовлетворяли свои потребности, взаимодействуя друг с другом. Социальная коммуникация и цели служили для формирования конкретных потребностей. Например: в жизни были такие потребности, как выживание, сотрудничество с другими людьми, поддержание отношений, объединение сообщества, получение и передача информации, стремление познать мир и себя, природу и воображение. Желание и потребность организовать мир по своим представлениям древние греки создавали через понятия, присущие людям. Согласно труду Платона «Законы», «у людей есть три потребности и желания». Когда все это правда, рождается добро. В первую очередь человек испытывает потребность в еде и питье, страстях и телах, которые появляются с рождения[2]. Итак, по этому мнению, в основном исследуются естественные и биологические потребности. «Потребность и интерес проявляются и реализуются деятельностью человека»[3]. На самом деле человеческая активность проявляется в миропонимании, связи человека с миром, совести, ответственности за человеческие действия и поступки.

Среди потребностей важное значение имеют потребности духовные, они прежде всего реализуются в результате стремления к познанию и просвещению, нравственным, эстетическим взглядам, отношениям, то есть мировоззрению и познанию сущности бытия. Отсюда видно, что человеческое поведение и практическая деятельность рассматриваются через потребность. Поэтому необходимо воспитать в человеке здоровую потребность. Следовательно, потребность – это объективная необходимость субъекта, испытывающего потребность в чем-либо для поддержания своей жизнедеятельности. Обязанности, интеллект, ответственность, идеалы, которые непосредственно участвуют в управлении мыслями и действиями человека, действиями и ситуациями, гармонично отражаются с социальной средой. Однако «человек тесно связан с обществом в силу своих потребностей»[4]. Первая социальная потребность человека – это потребность в знании, образовании и обучении. Такие потребности создаются сознательными и культурными слоями общества как условие существования и выживания человечества и прививаются молодежи. По происхождению потребности делятся на естественные и культурные типы. К естественным потребностям относятся продукты питания, утоление жажды, половое влечение, сон, стремление к свежему воздуху, к культурным относятся предметы быта, удовлетворяющие естественные потребности, средства общения с другими людьми посредством труда, способы установления культурных отношений, способы межличностного общения, социальная жизнь.

Интересы человека формируются годами и проявляются вместе с интересами общества и народа. У каждого есть свой личный интерес, как у члена семьи, интерес на уровне своей семьи, трудового коллектива, интерес к стране, где он живет как гражданин этой страны, член общества. Интерес, связанный с удовлетворением конкретных потребностей, делится на материальные и духовные интересы. Духовные интересы, в свою очередь, делятся на политические, групповые и нравственные типы. Интересы возникают, когда удовлетворяются определенные потребности. Исходя из этого, можно сказать, что там, где нет нужды, нет и интереса. Интересы основываются на социальной системе, установках и принципах, определяющих их создание и реализацию, наряду с условиями и ценностями, удовлетворяющими потребности.

Безвозмездных процентов быть не может. Поэтому интерес и потребность изучаются как явления, близкие друг другу. Сегодня для обеспечения интересов народа в нашем обществе мы мобилизуем «все наши силы и возможности для выполнения задач, поставленных в новую эпоху, на новом этапе нашего развития, в процессе диалога с народом и интересы человека»[5]. У каждого молодого человека также есть человеческие потребности. Его потребность создает его место в обществе, его личный интерес. Для этого человек живет в своей семье, работает в общине. Каждая бригада объединяет разнорабочих этой бригады, при этом предприятие ведет дела отдельно от других. Каждый человек как гражданин своей страны представляет национальный интерес, национальный интерес указывает на общую цель всего народа. Интересы имеют объективный и субъективный вид, при этом объективность интересов представлена объективностью потребностей, с другой стороны, интерес выступает как интерес каждого субъекта. Интересы также являются общественными, с одной стороны, и частными, с другой. При изучении характера и содержания потребностей необходимо учитывать их исследование в разных областях. С этой точки зрения потребность можно назвать «потребностью», «необходимостью», «потребностью», «потребностью», а также «выгодой», «доходом», «выгодой»[6]. Согласно диссертации, закон проявления потребностей человека заключается в том, что все они непрерывно растут и дополняют друг друга по содержанию.

Достижения в области информации, информационного общества и окружающей среды, а также всех технологий и производства, развития напрямую связаны с благосостоянием человека. Актуальным является исследование сущности информационного общества и информационного процесса, его специфики, сегодня информационные ресурсы напрямую связаны с межгосударственным конфликтом, реализацией геополитических целей, защитой и сохранением национальных интересов в этом процессе. Беспрецедентное развитие информационных технологий формирует в мире всеобъемлющее информационное общество. Информационное общество - «источник производства зависит от технологий сбора знаний, обработки информации и передачи информации, а развитие общества основано на знаниях и информации». Его отличительной особенностью является то, что информация и знания играют для них важную роль как системные ценности, определяющие характер всех перманентных изменений, переходов во взаимоотношениях, коммуникациях и устройстве современного общества. Информационное общество - это общество, занимающееся формированием, созданием, хранением, обработкой и реализацией на международном рынке совокупности информации, особенно ее высшей формы, совокупности мирских знаний общественно-экономических работников, представителей науки и культуры. Некоторые проблемы, связанные с информационным обществом Ф.Махлуп, Т.Умесао, Ю.Хаяси, Д.Белл, Дж.Гэлбрейт, П.Друкер, М.Кастельс, У.Ростов, А.Тоффлер, Ф.Вебстер, Б.Исследуемые такими учеными, как Готард, основное внимание уделяется исследованию идеи глобального информационного общества, и выявляются противоречивые взгляды на общественное развитие различной сложности. Важно формировать инновационное мышление молодежи в условиях информационного общества. Исследователь Н.Садиков своих трудах освещает влияние информатизации на формирование морально-психологического облика молодежи и констатирует, что «информированное общество возникло на историческом этапе развития цивилизации

на основе концепции постиндустриального общества, а его ядром являются информация и знание[7]. Поэтому информационное общество – это прежде всего общество, основанное на производстве, хранении, обработке и представлении информации, ее высшей форме знания. В информационных системах общества информационные системы защищают ресурсы от человеческой силы и интеллекта до природных ресурсов.

Информатизация, с одной стороны, разрушает и уничтожает некоторые профессии, с другой стороны, создает потребность в новых профессиях. Также компьютеризация приводит к формированию нового типа рациональности, в частности превращает человека в более техносферный элемент. При этом само собой разумеется, что каждая страна должна вырабатывать свою политику, включающую вопросы вхождения в мировое разделение труда и самостоятельного развития в сфере информации. Защита жизненно важных интересов людей и общества, в свою очередь, важна для защиты от информационных угроз. Сегодня информация «стала инструментом, влияющим на человеческое мышление, поворачивающим жизнь и судьбу человечества в лучшую или худшую сторону». Поэтому целесообразно дать молодому поколению представление об информационных угрозах, разъяснить, что «информационная угроза - это совокупность условий и факторов, угрожающих жизненно важным интересам личности, общества и государства в информационном поле». В нашей стране одной из главных задач является дать надлежащее образование молодому поколению и воспитать его в духе национальных ценностей, позаботиться об его духовной зрелости. Человек и его жизнь, свобода, труд, деятельность, нравственность должны рассматриваться как высшая ценность. В то же время продвижение в обществе религиозных и научных ценностей, глубокое изучение древних корней нашей богатой истории, обладателями какого великого наследия мы являемся, служит пониманию нашей национальной идентичности. Вот почему необходимо воспитывать молодежь в духе национальных и общечеловеческих ценностей, овладевать современными знаниями и профессиями, становиться людьми, верными Родине.

В заключение, человеку важно использовать информацию, дающую положительные результаты в информационном пространстве, оставлять позади полезные для себя и общества знания, т. е. Человек есть существо, обреченное на мышление. Поэтому только мысль возвышает человека от статуса биологического существа. Но еще одним досадным осложнением глобализации является отсутствие идей и легкомыслие, которое заставляет человечество жить легкой жизнью, пренебрегать моральными ценностями, предаваться удовольствиям, находить богатство без тяжелого труда и наблюдать такие пороки, как равнодушие. В такой ситуации актуальными становятся проблемы защиты молодежи от чужеродных идей, способных оказать негативное влияние, и важно регулярно анализировать информацию в информационной среде, вырабатывать мнения об информации и знаниях. В целях обеспечения гармонии потребностей и интересов молодежи в их деятельности, учиться, удовлетворять и развивать свои потребности в информации, правильно использовать информацию, повышать потребность потребностей в жизни общества, изучать, анализировать и применять потребности к жизни для достижения прогресса и совершенства. Желательно создать лабораторию социологических исследований.

Литература:

- 1.0 Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. - <https://lex.uz/docs/5841077>
- 2.Афлотун “Қонунлар”. -Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2010. - Б. 201.
- 3.Сильвестрова Т.Я. Генезис и сущность общественных потребностей: Авт. дисс. докт. фил. наук. -Россия: Чебоксары, 2006. -С.13.
- 4.Коноплёва Н.А. Человек и его потребности в рыночной модели культуры. Уч. пособие. -Москва: 2020. - С.18
- 5.Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. -Тошкент: Ўзбекистон, 2018. -Б. 416
- 6.Яхшиликков Ж.Я., Муҳаммадиев Н. Э. Миллий ғоя - тараққиёт стратегияси. Монография. -Тошкент: “Фан”, 2017. - Б. 65.